

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА ЛЬОТНА АКАДЕМІЯ**

*Національна академія авіації ЗАТ «Азербайджанські Авіалінії»
(Азербайджанська Республіка)
Сілезький технологічний університет (Республіка Польща)
Технічний університет Клуж-Напока (Румунія)*

ПРОГРАМА

**XV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«УПРАВЛІННЯ ВИСОКОШВИДКІСНИМИ РУХОМИМИ
ОБ'ЄКТАМИ ТА ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ОПЕРАТОРІВ
СКЛАДНИХ СИСТЕМ»**

(присвячена 75-річчю УДЛА та Дню науки)

13 травня 2026 року

Кропивницький

2026

DOI: [10.5281/zenodo.20213647](https://doi.org/10.5281/zenodo.20213647)

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE
UKRAINIAN STATE FLIGHT ACADEMY

*National Aviation Academy
of "Azerbaijan Airlines" CJSC (Republic of Azerbaijan)
Silesian University of Technology (Republic of Poland)
Technical University of Cluj-Napoca (Romania)*

PROGRAM

**of the XV INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL
CONFERENCE "CONTROL OF HIGH-SPEED MOVING OBJECTS
AND PROFESSIONAL TRAINING FOR OPERATORS OF
COMPLEX SYSTEMS"**

(Dedicated to the 75th Anniversary of the Ukrainian State Flight Academy and Science Day)

May 13, 2026

Kropyvnytskyi

2026

DOI: [10.5281/zenodo.20213647](https://doi.org/10.5281/zenodo.20213647)

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ:

Стецюк Богдан Романович — доктор юридичних наук, професор, ректор (голова).

Залевський Анатолій Васильович — кандидат технічних наук, доцент, проректор з навчальної, науково-методичної та виховної роботи (заступник голови).

Подопригора Наталія Володимирівна — доктор педагогічних наук, професор, в. о. проректора з наукової роботи та міжнародної діяльності (заступник голови).

ІНОЗЕМНІ ЧЛЕНИ ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ / INTERNATIONAL PROGRAM COMMITTEE MEMBERS:

Соня Мунтяну (Sonia Munteanu)

UA: PhD, доцент кафедри сучасних мов та комунікацій, старший радник з міжнародних зв'язків Технічного університету Клуж-Напока; Офіс багатомовності та інтеграції культур МІО EUT+; Європейська дослідницька група ELARA, EuT+ (Румунія).

EN: PhD, Associate professor, Modern Languages and Communication Department; International Relations Senior Adviser, Technical University of Cluj-Napoca; Multilingualism and Interculturality Office, MIO EUT+; ELARA European Research Group, EuT+ (Romania).

Гжегож Серпінський (Grzegorz Sierpiński)

UA: Доктор габілітований, професор, декан факультету транспортних та авіаційних технологій Сілезького технологічного університету (Польща).

EN: Doctor Habilitatus, Professor SUT, Dean of the Faculty of Transport and Aviation Engineering, Silesian University of Technology (Poland).

Ярослав Козуба (Jarosław Kozuba)

UA: Доктор габілітований, професор, завідувач кафедри авіаційних технологій Сілезького технологічного університету (Польща)

EN: Doctor Habilitatus, Professor SUT, Head of the Department of Aviation Technology, Silesian University of Technology (Poland)

Александр Сладковський (Aleksander Sladkowski)

UA: Професор, доктор габілітований, уповноважений ректора Сілезького технологічного університету (Польща).

EN: Prof. Dr. Hab., rector's plenipotentiary, Silesian University of Technology (Poland).

Ауреліан Ротару (Aurelian Rotaru)

UA: Associate Professor, Ph.D, проректор з наукової діяльності Університету імені Штефана чел Маре (Румунія).

EN: Associate Professor, Ph.D, Vice-Rector for Scientific Activities, Stefan cel Mare University (Romania).

Фуад Мірзаєв (Fuad Mirzayev)

UA: Доктор філософії з економіки, доцент, начальник відділу наукової інформації та патентів Національної академії авіації (Азербайджан).

EN: Doctor of Philosophy in Economics, Associate Professor, Head of the Scientific Information and Patents Department, National Aviation Academy (Azerbaijan).

ЧЛЕНИ ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ ВІД УДЛА:

Невиніцин Андрій Миколайович — кандидат технічних наук, доцент, в. о. декана факультету льотної експлуатації.

Письменна Марія Сергіївна — доктор економічних наук, професор, в. о. декана факультету авіаційного менеджменту.

Панченко Володимир Анатолійович — доктор економічних наук, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри менеджменту авіаційної діяльності.

Сікірда Юлія Володимирівна — кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри конструкції повітряних суден, авіадвигунів та підтримання льотної придатності.

Неділько Сергій Миколайович — доктор технічних наук, професор, в. о. завідувача кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів.

Супрун Володимир Миколайович — кандидат юридичних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри права та правового забезпечення авіаційної діяльності.

Сахненко Яна Сергіївна — кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри пошуку, рятування та спеціальної фізичної підготовки.

Пальоний Андрій Сергійович — кандидат технічних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри аеронавігації, метеорології та організації повітряного руху.

Півень Вікторія Василівна — кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки.

Суркова Катерина Вікторівна — кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій та авіаційних робототехнічних систем.

Калашник-Рибалко Мирослава Анатоліївна — кандидат технічних наук, доцент, голова Ради молодих вчених академії.

Романько Ірина Іванівна — кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи та соціально-гуманітарних дисциплін.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

Ковальов Василь Володимирович — кандидат юридичних наук, керівник відділу наукового розвитку.

Чорноглазова Ганна Віталіївна — кандидат педагогічних наук, начальник відділу міжнародних зв'язків.

Котляренко Ніна Олегівна — фахівець відділу наукового розвитку.

Долгоєрова Катерина Валеріївна — інженер відділу міжнародних зв'язків.

Гапша Анна Романівна — старшина 941 навчальної групи.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (UA):

- ❖ Онлайн-реєстрація та підключення учасників (09:30 – 10:00).
- ❖ Урочисте відкриття конференції (10:00 – 10:30).
- ❖ Пленарне засідання (10:30 – 12:00).
- ❖ Технічна перерва / Модерація секцій (12:00 – 12:15).
- ❖ Робота за секціями (12:15 – 14:45).
- ❖ Підбиття підсумків, закриття конференції (14:45 – 15:00).

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ (UA):

- ❖ Виступи на пленарному засіданні — до **10 хвилин**.
 - ❖ Виступи на засіданнях секцій — до **7 хвилин**.
 - ❖ Обговорення доповідей, запитання та відповіді — до **3 хвилин**.
 - ❖ **Робочі мови конференції:** українська, англійська.
-

AGENDA (EN)

- ❖ **09:30 – 10:00** — Online registration and connection of participants.
- ❖ **10:00 – 10:30** — Solemn opening of the conference.
- ❖ **10:30 – 12:00** — Plenary session.
- ❖ **12:00 – 12:15** — Technical break / Moderation of breakout sessions.
- ❖ **12:15 – 14:45** — Breakout sessions.
- ❖ **14:45 – 15:00** — Concluding remarks, closing of the conference.

CONFERENCE REGULATIONS:

- ❖ Plenary presentations — **up to 10 minutes**.
- ❖ Session presentations — **up to 7 minutes**.
- ❖ Discussion and Q&A — **up to 3 minutes**.
- ❖ Working languages of the conference: **Ukrainian, English**.

ПОРЯДОК РОБОТИ:

09:30 – 10:00 | ОНЛАЙН-РЕЄСТРАЦІЯ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКІВ / ONLINE REGISTRATION AND CONNECTION OF PARTICIPANTS

Посилання на конференцію Zoom:

<https://us02web.zoom.us/j/82444493259?pwd=O0IeOJ2FtVkgwJ4ZSyEbfLH7oT704Y.1>

Ідентифікатор конференції: 824 4449 3259

Код доступу: 129816

10:00 – 10:30 | УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ. ВІТАЛЬНІ СЛОВА / SOLEMN OPENING OF THE CONFERENCE. WELCOME ADDRESSES

Стецюк Богдан Романович (Bohdan Stetsiuk)

UA: Доктор юридичних наук, професор, ректор (голова оргкомітету).

EN: Doctor of Law, Professor, Rector (Chairman of the Organizing Committee).

Гжегож Серпінський (Grzegorz Sierpiński)

UA: Доктор габілітований, професор, декан факультету транспортних та авіаційних технологій Сілезького технологічного університету (Польща).

EN: Doctor Habilitatus, Professor SUT, Dean of the Faculty of Transport and Aviation Engineering, Silesian University of Technology (Poland).

Соня Мунтяну (Sonia Munteanu)

UA: Доктор філософії, доцент кафедри сучасних мов та комунікацій, старший радник з міжнародних зв'язків Технічного університету Клуж-Напока, Офісу багатомовності та інтернаціоналізму МІО EUT+ та Європейської дослідницької групи ELARA, EuT+ (Румунія).

EN: Doctor of Philosophy, Associate Professor of the Modern Languages and Communication Department, International Relations Senior Adviser at the Technical

University of Cluj-Napoca, Multilingualism and Interculturality Office MIO EUT+ and ELARA European Research Group EuT+ (Romania).

Стеліан Брад (Stelian Brad)

UA: Доктор філософії, професор, декан факультету промислової інженерії, робототехніки та управління виробництвом Технічного університету Клуж-Напока (Румунія).

EN: Doctor of Philosophy, Professor, Dean of the Faculty of Industrial Engineering, Robotics and Production Management, Technical University of Cluj-Napoca (Romania).

Ковсар Дадашова (Kovsar Dadashova)

UA: Кандидат економічних наук, керівник групи управління проектами кафедри наукової інформації та патентів Національної академії авіації (Азербайджан).

EN: Doctor of Philosophy in Economics, Head of the Project Management Group at the Scientific Information and Patent Department, National Aviation Academy (Azerbaijan).

10:30 – 12:00 | ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ / PLENARY SESSION

1. Ярослав Козуба (Jarosław Kozuba)

UA: Доктор габілітований, професор, завідувач кафедри авіаційних технологій Сілезького технологічного університету (Польща)

*АВІАЦІЙНА ОСВІТА В СІЛЕЗЬКОМУ ТЕХНОЛОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ –
МОЖЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ З ІНОЗЕМНИМИ ПАРТНЕРАМИ*

EN: Doctor Habilitatus, Professor SUT, Head of the Department of Aviation Technology, Silesian University of Technology (Poland)

*AVIATION EDUCATION AT SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY –
OPPORTUNITIES OF THE COOPERATION WITH FOREIGN PARTNERS*

2. *Стеліан Брад (Stelian Brad)*

UA: Доктор філософії, професор, декан факультету промислової інженерії, робототехніки та управління виробництвом Технічного університету Клуж-Напока (Румунія)

ЛЮДИНООРІЄНТОВАНЕ КОГНІТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПОЛЬОТОМ В ЕПОХУ ПОЯСНЮВАНОВОГО ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

EN: Doctor of Philosophy, Professor, Dean of the Faculty of Industrial Engineering, Robotics and Production Management, Technical University of Cluj-Napoca (Romania)

HUMAN CENTRED COGNITIVE FLIGHT IN THE AGE OF EXPLAINABLE ARTIFICIAL INTELLIGENCE

3. *Ковсар Дадашова (Kovsar Dadashova)*

UA: Кандидат економічних наук, керівник групи управління проектами кафедри наукової інформації та патентів Національної академії авіації (Азербайджан)

ПІДГОТОВКА ПІЛОТІВ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ: КОНЦЕПЦІЯ ЛЬОТНИХ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ

EN: Doctor of Philosophy in Economics, Head of the Project Management Group at the Scientific Information and Patent Department, National Aviation Academy (Azerbaijan)

UNMANNED AERIAL VEHICLE PILOT TRAINING: THE CONCEPT OF FLIGHT TRAINING COMPLEXES

4. *Нікіта Касьяненко (Nikita Kasianenko)*

UA: Аспірант кафедри інформаційних технологій та авіаційних робототехнічних систем Української державної льотної академії (Україна);
Науковий керівник: Радул Сергій Григорович (кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки Української державної льотної академії (Україна))

*ВИКЛИКИ ТА РІШЕННЯ ЩОДО ІНТЕГРАЦІЇ АВТОНОМНИХ
МУЛЬТИКОПТЕРНИХ СИСТЕМ У КЕРОВАНИЙ ПОВІТРЯНИЙ ПРОСТІР*

EN: PhD Student of the Department of Information Technologies and Aviation Robotic Systems Ukrainian State Flight Academy (Ukraine); Scientific Supervisor: Serhii Radul, PhD in Education, Associate Professor, Department of Professional and Aviation Language Training, Ukrainian State Flight Academy (Ukraine)

*CHALLENGES AND SOLUTIONS FOR INTEGRATING AUTONOMOUS
MULTICOPTER SYSTEMS INTO CONTROLLED AIRSPACE*

5. Ірина Якуніна (Iryna Yakunina)

UA: Кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій та авіаційних робототехнічних систем Української державної льотної академії (Україна)

*ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО СИМУЛЯЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
ОПЕРАТОРІВ РОБОТИЗОВАНИХ АВІАЦІЙНИХ ПЛАТФОРМ У СФЕРІ
МЕДИЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ*

EN: Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Information Technologies and Aviation Robotic Systems, Ukrainian State Flight Academy (Ukraine)

*TRANSDISCIPLINARY APPROACH TO SIMULATION TRAINING OF ROBOTIC
AVIATION PLATFORM OPERATORS IN THE FIELD OF MEDICAL EVACUATION*

6. Наталія Подопригора (Nataliia Podoprygora)

UA: Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформаційних технологій та авіаційних робототехнічних систем, в.о. ректора з наукової роботи та міжнародної діяльності Української державної льотної академії (Україна)

*АЛГОРИТМІЧНА РЕДУКЦІЯ ПСИХОЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ У СИСТЕМАХ
АВІАЦІЙНОГО КОМП'ЮТЕРНОГО ЗОРУ*

EN: Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor of the Department of

Information Technology and Aviation Robotic Systems Acting, Vice-Rector for Scientific Work and International Activity, Ukrainian State Flight Academy (Ukraine)

*ALGORITHMIC REDUCTION OF PSYCHO-EMOTIONAL STATES IN AVIATION
COMPUTER VISION SYSTEMS*

12:00 – 12:15 | ТЕХНІЧНА ПЕРЕПВА (Налаштування та перехід до залів секційних засідань)

TECHNICAL BREAK (Setup and transition to breakout session rooms)

12:15 – 14:45 | РОБОТА СЕКЦІЙ (Усні доповіді та обговорення)

BREAKOUT SESSIONS (Oral presentations and discussions)

**СЕКЦІЯ 1. ГЕНЕЗА, СУЧАСНИЙ СТАН ТА СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ
ТРАНСФОРМАЦІЇ АВІАЦІЙНОЇ ОСВІТИ КРІЗЬ ПРИЗМУ 75-РІЧНОГО
ДОСВІДУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ**

SESSION 1. Genesis, Current State, and Strategic Priorities of Aviation Education Transformation Through the Prism of 75 Years of Experience in Training Civil Aviation Specialists.

**СЕКЦІЯ 2. ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЗАСОБИ
КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ ТА БЕЗПЕКА ПОЛЬОТІВ**

SESSION 2. Innovative Methods, Technologies, and Means of Aircraft Control and Flight Safety.

**СЕКЦІЯ 3. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДТРИМАННЯ ЛЬОТНОЇ
ПРИДАТНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ АВІАТРАНСПОРТНИМИ ПРОЦЕСАМИ**

SESSION 3. Innovative Technologies for Continuing Airworthiness and Managing Air Transport Processes.

**СЕКЦІЯ 4. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
МЕТОДІВ І ТЕХНОЛОГІЙ АЕРОНАВІГАЦІЇ, МЕТЕОРОЛОГІЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ПОВІТРЯНОГО РУХУ ЛІТАЛЬНИХ**

АПАРАТИВ

SESSION 4. Current Problems and Development Prospects of Methods and Technologies in Air Navigation, Meteorological Support and Air Traffic Management.

СЕКЦІЯ 5. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА АВІАЦІЙНІ РОБОТОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ: МОДЕЛЮВАННЯ, ВИКОРИСТАННЯ, ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА

SESSION 5. Advanced Information Technologies and Aviation Robotic Systems: Modeling, Operation, and Professional Development.

СЕКЦІЯ 6. СУЧАСНІ МЕТОДИ І ТЕХНОЛОГІЇ ПОШУКУ, РЯТУВАННЯ ТА АВІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ, СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ОПЕРАТОРІВ СКЛАДНИХ АВІАЦІЙНИХ СИСТЕМ

SESSION 6. Advanced Methods and Technologies for Search and Rescue, Aviation Security, and Specialized Physical Training of Complex Aviation System Operators.

СЕКЦІЯ 7. ЕКОСИСТЕМА АВІАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ

SESSION 7. Aviation Management Ecosystem and Legal Support for Innovative Development in the System of Professional Training of Civil Aviation Specialists.

СЕКЦІЯ 8. АВІАЦІЙНА МОВНА ПІДГОТОВКА ТА ГУМАНІТАРНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОГО І СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНОВЛЕННЯ ФАХІВЦІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

SESSION 8. Aviation Language Training and Humanitarian Principles of Modern Education in the System of Professional-Pedagogical and Socio-Psychological Formation of Aviation Industry Specialists.

14:45 – 15:00 | ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ТА ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
CONCLUDING REMARKS AND CLOSING OF THE CONFERENCE

ТЕМАТИЧНА РОБОТА СЕКЦІЙ / THEMATIC WORK OF THE SESSIONS

СЕКЦІЯ 1. ГЕНЕЗА, СУЧАСНИЙ СТАН ТА СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ АВІАЦІЙНОЇ ОСВІТИ КРИЗЬ ПРИЗМУ 75-РІЧНОГО ДОСВІДУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ

SESSION 1. Genesis, Current State, and Strategic Priorities of Aviation Education Transformation Through the Prism of 75 Years of Experience in Training Civil Aviation Specialists.

Модератор: Романько Ірина Іванівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи та соціально-гуманітарних дисциплін.
Moderator: Iryna Romanko, PhD in History, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Higher Education Pedagogy and Socio-Humanitarian Disciplines.

Підключитися до відеозустрічі у Zoom / Join the Zoom video meeting:

<https://us04web.zoom.us/j/2306715900?pwd=Z1acKjZ8W3zgwEjP9DF97877JuJ6G5.1&omn=75329183457>

Ідентифікатор конференції / Meeting ID: 230 671 5900

Код доступу / Passcode: 10ir10ro

1. **Романько Ірина Іванівна**, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи та соціально-гуманітарних дисциплін;
Вернигора Богдан Миколайович, здобувач вищої освіти (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ПІДГОТОВКА УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ АВІАТОРІВ У ЗАКОРДОННИХ ПОВІТРОПЛАВАЛЬНИХ ШКОЛАХ НА ЗЛАМІ XIX – XX СТОЛІТЬ

2. **Романько Ірина Іванівна**, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи та соціально-гуманітарних дисциплін; **Гамзіна Софія Андріївна**, здобувачка вищої освіти (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

РОЛЬ АВІАЦІЙНИХ ТОВАРИСТВ СХІДНОЇ ГАЛИЧНИНИ У ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ НАУКИ (1918-1939 РОКИ)

3. **Романько Ірина Іванівна**, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи та соціально-гуманітарних дисциплін; **Козир Дмитро Ігорович**, здобувач вищої освіти (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ГЕОГРАФІЯ АВІАЦІЙНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (1910–1915): ЦЕНТРИ, ОРГАНІЗАТОРИ, ВИПУСКНИКИ

4. **Романько Ірина Іванівна**, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи та соціально-гуманітарних дисциплін; **Петрик Максим Ярославович**, здобувач вищої освіти (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

СТАНОВЛЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ОДЕСЬКОГО АЕРОКЛУБУ ТА АВІАШКОЛИ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ

5. **Романько Ірина Іванівна**, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи та соціально-гуманітарних дисциплін; **Шеховцова Діана Євгенівна**, здобувачка вищої освіти (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ФУНДАТОРИ АВІАЦІЙНОЇ ОСВІТИ ОЛЕКСАНДР КОВАНЬКО ТА ХАРЛАМПІЙ СТАМАТЬЄВ

6. **Романько Ірина Іванівна**, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи та соціально-гуманітарних дисциплін

(Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

*ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ «ДЕБАТИ» НА ПРАКТИЧНИХ
ЗАНЯТТЯХ З СОЦІОЛОГІЇ ТА ПОЛІТОЛОГІЇ*

7. **Романько Ірина Іванівна**, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи та соціально-гуманітарних дисциплін (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

*МЕТОДИКА РОЗВИТКУ КОМПОНЕНТІВ КОМУНІКАТИВНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ПРИКЛАДІ
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СОЦІОЛОГІЯ ТА ПОЛІТОЛОГІЯ»*

8. **Залевський Анатолій Васильович**, кандидат технічних наук, доцент, проректор з навчальної, науково-методичної та виховної роботи; **Михайліченко Ігор Володимирович**, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри конструкції повітряних суден, авіаційних двигунів та підтримання льотної придатності (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

*ЛЬОТНА АКАДЕМІЯ ЯК УНІКАЛЬНИЙ ЦЕНТР АВІАЦІЙНОЇ ОСВІТИ В
КОНТЕКСТІ ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ В АВІАЦІЙНІЙ СФЕРІ*

СЕКЦІЯ 2. ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЗАСОБИ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ ТА БЕЗПЕКА ПОЛЬОТІВ

SESSION 2. Innovative Methods, Technologies and Means of Aircraft Control and Flight Safety

Модератор: Неділько Сергій Миколайович, доктор технічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів.

Moderator: Serhii Nedilko, Doctor of Technical Sciences, Professor, Acting Head of the Flight Operations and Safety Department.

Підключитися до відеозустрічі у Zoom / Join the Zoom video meeting:

<https://us05web.zoom.us/j/81479647635?pwd=G2XyRaq3yv8jtjxHhKUrG9Hxst5fxS.1>

Ідентифікатор конференції / Meeting ID: 81479647635

Код доступу / Passcode: k58nPT

1. **Бреус Павло Петрович**, викладач кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів; **Бреус Даниїл Павлович**, здобувач вищої освіти магістерського рівня (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

*ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ МЕТОДИ ТА АДАПТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ КЕРУВАННЯ
ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ*

2. **Галінський Дмитро Олександрович**, здобувач ступеня доктора філософії; **Мажаров Володимир Сергійович**, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

*ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УДОСКОНАЛЕНИХ МЕТОДІВ ТА
ЗАСТОСУВАННЯ РОЇВ БПЛА ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ*

3. **Задкова Олена Володимирівна**, кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів; **Драч Микола Миколайович, Мельник Микола Миколайович, Пашков Святослав Олександрович**, здобувачі вищої освіти (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКИ БАЗОВИХ ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ КУРСАНТІВ-ПІЛОТІВ

4. **Задкова Олена Володимирівна**, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів; **Харковищенко Денис Віталійович, Окопний Іван Віталійович**, здобувачі вищої освіти (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛЬОТНОГО СКЛАДУ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ

5. **Колісніченко Станіслав Федорович**, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів; **Єніна Ірина Іванівна**, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

АДАПТАЦІЯ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ

6. **Колісніченко Станіслав Федорович**, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів; **Єніна Ірина Іванівна**, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ РОТОРНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

7. **Косівський Іван Васильович**, здобувач ступеня доктора філософії; **Неділько Сергій Миколайович**, доктор технічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів; (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ КЕРУВАННЯ РОЄМ БПЛА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ У СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСТОСУВАННЯХ

8. **Кочерженко Максим Олександрович**, здобувач ступеня доктора філософії; **Єніна Ірина Іванівна**, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів ; (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

АВТОНОМНА НАВІГАЦІЯ БПЛА В GNSS-ОБМЕЖЕНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

9. **Резніченко Богдан Юрійович**, здобувач ступеня доктора філософії; **Неділько Сергій Миколайович**, доктор технічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна); **Конопко Павло Олексійович**, директор (Державна установа України «Кіровоградський обласний центр зайнятості», м. Кропивницький, Україна):

АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО МОДЕЛЮВАННЯ РОЙОВОЇ ПОВЕДІНКИ БПЛА

10. **Неділько Сергій Миколайович**, доктор технічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів; **Горностаєв Олексій В'ячеславович**, здобувач вищої освіти (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

НЕБЕЗПЕКА НАДЛИШКОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД АВТОМАТИЗАЦІЇ І ЯК НАСЛІДОК ДЕГРАДАЦІЯ НАВИЧОК РУЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЧЕРЕЗ НАДМІРНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЧНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПС

11. **Неділько Сергій Миколайович**, доктор технічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів; **Мажаров Володимир Сергійович**, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів; **Аракелян Арен Каренович**, викладач кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ РОЄМ БПЛА У ЗАДАЧАХ ПОШУКУ ТА РЯТУВАННЯ

12. **Неділько Сергій Миколайович**, доктор технічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів; **Ткаченко Руслана Сергіївна**, здобувачка вищої освіти магістерського рівня (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ ЦИФРОВОГО ДВІЙНИКА ПІЛОТА ЛІТАКА BOEING 737 MAX В СФЕРІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

13. **Панченко Тимур Володимирович**, здобувач ступеня доктора філософії; **Неділько Сергій Миколайович**, доктор технічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів; (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РОЯМИ БПЛА В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ: ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ЇХНЬОГО ВИРІШЕННЯ

14. **Романович Микола Іванович**, старший викладач кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів; **Хрипун Єлизавета Анатоліївна**, здобувачка вищої освіти (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ЦИФРОВІЗАЦІЯ АЕРОНАВІГАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА БЕЗПЕКУ ПОЛЬОТІВ

15. **Романович Микола Іванович**, старший викладач кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів; **Дикий Власій Олегович**, здобувач вищої освіти (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ПОЛЬОТИ В НЕПЕРЕДБАЧЕНИХ ОБСТАВИНАХ ТА ДІЇ ЕКІПАЖУ ПОВІТРЯНОГО СУДНА

16. **Кукла Олександр Сергійович**, здобувач ступеня доктора філософії;

Осадчий Сергій Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ВПЛИВ ПРЕЦИЗІЙНОГО КАЛІБРУВАННЯ MEMS-ДАТЧИКІВ НА СТІЙКІСТЬ АЛГОРИТМІВ АВТОНОМНОЇ НАВИГАЦІЇ БПЛА

17. **Старосельцев Олександр Юрійович**, здобувач ступеня доктора філософії;
Дрюченко Данііл Андрійович, здобувач ступеня доктора філософії;
Ситник Юрій Борисович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів; (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

МОДЕЛЮВАННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ ПРОТОКОЛІВ ВЗАЄМОДІЇ В РОЙОВИХ СТРУКТУРАХ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

18. **Хлевицький Станіслав Васильович**, здобувач ступеня доктора філософії;
Неділько Сергій Миколайович, доктор технічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів; (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРПРЕТОВАНОСТІ РІШЕНЬ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ РОЯМИ БПЛА НА ОСНОВІ ВЕКТОРНИХ БАЗ ДАНИХ

19. **Breus Pavlo Petrovych**, Lecturer at the Flight Operations and Safety Department;
Breus Danyil Pavlovych, Master's student (Ukrainian State Flight Academy, Kropyvnytskyi, Ukraine):

METHODS OF ANALYSIS AND FORECASTING OF INTERNATIONAL AIRPORT TRAFFIC VOLUME BASED ON FUZZY TIME SERIES

СЕКЦІЯ 3. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДТРИМАННЯ ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ АВІАТРАНСПОРТНИМИ ПРОЦЕСАМИ

SESSION 3. Innovative Technologies for Continuing Airworthiness and Managing Air Transport Processes.

Модератор: Сікірда Юлія Володимирівна, кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри конструкції повітряних суден, авіаційних двигунів та підтримання льотної придатності.

Moderator: Yuliia Sikirda, PhD in Engineering, Professor, Head of the Department of Aircraft Construction, Aircraft Engines and Continuing Airworthiness.

Підключитися до відеозустрічі у Zoom / Join the Zoom video meeting:

<https://us04web.zoom.us/j/2733078835?omn=73317786130>

Ідентифікатор конференції / Meeting ID: 273 307 8835

Код доступу / Passcode: 5555

1. **Гаврилюк Борис Олександрович**, старший викладач кафедри конструкції повітряних суден, авіаційних двигунів та підтримання льотної придатності;
Нертік Олександра Дмитрівна, здобувачка вищої освіти (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

СИСТЕМА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПОВІТРЯНОГО СУДНА А-320

2. **Дрюченко Данііл Андрійович**, здобувач ступеня доктора філософії;
Залевський Анатолій Васильович, кандидат технічних наук, доцент, проректор з навчальної, науково-методичної та виховної роботи;
Старосельцев Олександр Юрійович, здобувач ступеня доктора філософії (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ НА ОСНОВІ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНОЮ ПОТУЖНІСТЮ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН

3. **Залевський Анатолій Васильович**, кандидат технічних наук, доцент, проректор з навчальної, науково-методичної та виховної роботи; **Розенберг Павло Русланович**, здобувач вищої освіти (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

БЕЗПЛОТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАПОБІГАННЯ RUNWAY INCURSION В РАЙОНІ АЕРОДРОМУ

4. **Залевський Анатолій Васильович**, кандидат технічних наук, доцент, проректор з навчальної, науково-методичної та виховної роботи; **Ткачук Павло Сергійович**, здобувач вищої освіти (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

МОДЕЛЮВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗПЛОТНИХ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН ДЛЯ КОНТРОЛЮ АЕРОДРОМНОГО ПОКРИТТЯ В УМОВАХ ЗИМОВОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

5. **Коваленко Надія Олегівна**, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент конструкції повітряних суден, авіаційних двигунів та підтримання льотної придатності; **Контефт Ірина Русланівна**, здобувачка вищої освіти (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ АЕРОПОРТОВИХ ПРОЦЕСІВ У МЕЖАХ КОНЦЕПЦІЇ «SMART AIRPORT» ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ БЕЗПЛОТНИХ СИСТЕМ

6. **Коваленко Надія Олегівна**, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент конструкції повітряних суден, авіаційних двигунів та підтримання льотної придатності; **Колесник Станіслав Ігорович**, здобувач вищої освіти (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО АВІАЦІЙНОГО ПАЛИВА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПОЛЬОТІВ

7. **Коваленко Надія Олегівна**, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент конструкції повітряних суден, авіаційних двигунів та підтримання льотної придатності; **Жоган Денис Володимирович**, здобувач вищої освіти (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ІНФРАСТРУКТУРИ АЕРОПОРТУ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПЛОТНИХ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН

8. **Лефтор Вадим Васильович**, викладач кафедри конструкції повітряних суден, авіаційних двигунів та підтримання льотної придатності (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА АПРОБАЦІЯ ІНСТРУМЕНТІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ АНАЛІЗУ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН

9. **Сагун Єлизавета Сергіївна**, доктор філософії, старший викладач кафедри конструкції повітряних суден, авіаційних двигунів та підтримання льотної придатності; **Мирошниченко Анастасія Олегівна**, здобувачка вищої освіти (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ ОБ'ЄКТІВ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ

10. **Сагун Єлизавета Сергіївна**, доктор філософії, старший викладач кафедри конструкції повітряних суден, авіаційних двигунів та підтримання льотної придатності; **Луценко Дмитро Павлович**, здобувач вищої освіти магістерського рівня (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ОПТИМІЗАЦІЯ ПАЛИВНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН ЯК

ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ОПЕРАЦІЙНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ АВІАКОМПАНІЙ

11. **Сагун Єлизавета Сергіївна**, доктор філософії, старший викладач кафедри конструкції повітряних суден, авіаційних двигунів та підтримання льотної придатності; **Макієва Софія Олексіївна**, здобувачка вищої освіти (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ АЕРОПОРТУ

12. **Сікірда Юлія Володимирівна**, кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри конструкції повітряних суден, авіаційних двигунів та підтримання льотної придатності; **Ревенко Данило Васильович**, здобувач вищої освіти (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

БЕЗПЛОТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ РУЛІННЯ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН В УМОВАХ ІНТЕНСИВНОГО АЕРОДРОМНОГО РУХУ

13. **Сікірда Юлія Володимирівна**, кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри конструкції повітряних суден, авіаційних двигунів та підтримання льотної придатності; **Сироїжка Ігор Олегович**, старший викладач кафедри конструкції повітряних суден, авіаційних двигунів та підтримання льотної придатності; **Зеленський Артем Сергійович**, здобувач ступеня доктора філософії (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ЙМОВІРНІСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЧАСОВИХ ПАРАМЕТРІВ ДІЙ АВІАЦІЙНОГО ПЕРСОНАЛУ

14. **Сікірда Юлія Володимирівна**, кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри конструкції повітряних суден, авіаційних двигунів та підтримання льотної придатності; **Кравець Станіслав Валентинович**, здобувач вищої освіти (Українська державна льотна академія, м.

Кропивницький, Україна):

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПЛОТНИХ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН ДЛЯ КОНТРОЛЮ СТАБІЛЬНОСТІ ЗАХОДУ НА ПОСАДКУ В МІЖНАРОДНОМУ АЕРОПОРТУ

15. **Сікірда Юлія Володимирівна**, кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри конструкції повітряних суден, авіаційних двигунів та підтримання льотної придатності; **П'ятак Юрій Геннадійович**, здобувач вищої освіти (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАГУВАННЯ НА АВІАЦІЙНІ ПОДІЇ В РАЙОНІ АЕРОДРОМУ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПЛОТНИХ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН

16. **Сікірда Юлія Володимирівна**, кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри конструкції повітряних суден, авіаційних двигунів та підтримання льотної придатності; **Нічипорук Іван Ігорович**, здобувач вищої освіти (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ПОЛЬОТІВ АЕРОПОРТУ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПЛОТНИХ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН

17. **Сікірда Юлія Володимирівна**, кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри конструкції повітряних суден, авіаційних двигунів та підтримання льотної придатності; **Шмельова Тетяна Федорівна**, доктор технічних наук, професор, професор кафедри аеронавігаційних систем (Національний університет «Київський авіаційний інститут»); **Сироїжка Ігор Олегович**, старший викладач кафедри конструкції повітряних суден, авіаційних двигунів та підтримання льотної придатності (Українська

державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ МЕРЕЖЕВОГО ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕДПОЛЬОТНОГО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛІТАКІВ

18. **Тузов Володимир Олександрович**, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри конструкції повітряних суден, авіаційних двигунів та підтримання льотної придатності; **Гаврилюк Борис Олександрович**, старший викладач кафедри конструкції повітряних суден, авіаційних двигунів та підтримання льотної придатності (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ЗМЕНШЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ ПОХИБКИ ІНЕРЦІАЛЬНОЇ НАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

19. **Тузов Володимир Олександрович**, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри конструкції повітряних суден, авіаційних двигунів та підтримання льотної придатності; **Гаврилюк Борис Олександрович**, старший викладач кафедри конструкції повітряних суден, авіаційних двигунів та підтримання льотної придатності (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ЛІТАКОМ ТА ДВИГУНОМ В УМОВАХ НЕДОСТОВІРНИХ ПОКАЗІВ ДАТЧИКІВ СИСТЕМИ ПОВІТРЯНИХ СИГНАЛІВ

20. **Тузов Володимир Олександрович**, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри конструкції повітряних суден, авіаційних двигунів та підтримання льотної придатності; **Хафізов Асхат Вагизович**, старший викладач кафедри конструкції повітряних суден, авіаційних двигунів та підтримання льотної придатності (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАРАМЕТРА БЕЗПЕРЕРВНОСТІ НАВІГАЦІЙНОГО

ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ЛІТАКАХ МАГІСТРАЛЬНОГО КЛАСУ

21. **Хафізов Асхат Вагизович**, старший викладач кафедри конструкції повітряних суден, авіаційних двигунів та підтримання льотної придатності; **Жеруха Юлія Олегівна**, здобувачка вищої освіти (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ НАВІГАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ЛІТАКАХ МАГІСТРАЛЬНОГО КЛАСУ

22. **Чорноглазова Ганна Віталіївна**, кандидат педагогічних наук, доцент, начальник відділу міжнародних зв'язків; **Гуйван Віктор Дмитрович**, здобувач вищої освіти (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ВЗАЄМОДІЯ САМО І PART-145 У СИСТЕМІ ПІДТРИМАННЯ ЛЬотної ПРИДАТНОСТІ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН

23. **Чорногор Наталія Олексіївна**, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри конструкції повітряних суден, авіаційних двигунів та підтримання льотної придатності; **Нетус Марія Юріївна**, здобувачка вищої освіти (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В УПРАВЛІННІ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ В АЕРОПОРТУ

24. **Чорногор Наталія Олексіївна**, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри конструкції повітряних суден, авіаційних двигунів та підтримання льотної придатності (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ОПТИМІЗАЦІЯ «ОСТАННЬОЇ МИЛІ» В АВІАЦІЙНИХ ПОДОРОЖАХ ЗА ДОПОМОГОЮ БЕЗПЛОТНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

25. **Чорногор Наталія Олексіївна**, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент

кафедри конструкції повітряних суден, авіаційних двигунів та підтримання льотної придатності (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ GROUND HANDLING: ДОСВІД ЛЬОТНОЇ АКАДЕМІЇ У КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ СТАНДАРТІВ

26.Саркісова Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук; **Більченко Дар'я Ігорівна**, здобувачка вищої освіти (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

РОЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ АВІАЦІЙНИХ ФАХІВЦІВ У ОРГАНІЗАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ТА УПРАВЛІННІ АВІАТРАНСПОРТНИМИ ПРОЦЕСАМИ

СЕКЦІЯ 4. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕТОДІВ І ТЕХНОЛОГІЙ АЕРОНАВІГАЦІЇ, МЕТЕОРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ПОВІТРЯНОГО РУХУ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

SESSION 4. Current Problems and Development Prospects of Methods and Technologies in Air Navigation, Meteorological Support and Air Traffic Management

Модератор: Пальоний Андрій Сергійович, кандидат технічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри аеронавігації, метеорології та організації повітряного руху.

Moderator: Andrii Palionyi, PhD in Engineering, Associate Professor, Acting Head of the Air Navigation, Meteorology and Air Traffic Management Department.

Підключитися до відеозустрічі у Zoom / Join the Zoom video meeting:

<https://us05web.zoom.us/j/88561688569?pwd=yk3FVWdOb3fa1OAaoXbDIAVsOh9jS2.1>

Ідентифікатор конференції / Meeting ID: 885 6168 8569

Код доступу / Passcode: CAL1M6

1. **Жалінський Олександр Іванович**, викладач кафедри аеронавігації, метеорології та організації повітряного руху (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

СУЧАСНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ АЕРОПОРТІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

2. **Жалінський Олександр Іванович**, старший викладач кафедри аеронавігації, метеорології та організації повітряного руху; **Скороход Максим Юрійович**, здобувач вищої освіти (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

СТРУКТУРА ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ ТА ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ

СИСТЕМИ U-SPACE ДЛЯ БЕЗПЕЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ БПС

3. **Калашник Ганна Анатоліївна**, доктор геологічних наук, професор, професор кафедри аеронавігації, метеорології та організації повітряного руху; **Бсляєв Микола Олександрович**, здобувач ступеня доктора філософії (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

АДАПТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ДО УМОВ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА АВІАПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД

4. **Калашник Ганна Анатоліївна**, доктор геологічних наук, професор, професор кафедри аеронавігації, метеорології та організації повітряного руху; **Дикій Богдан Олександрович**, здобувач вищої освіти (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

АЛГОРИТМІЗАЦІЯ КЕРУВАННЯ БЕЗПЛОТНИМИ АВІАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ ПРИ МОНІТОРИНГУ ДИНАМІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ У СКЛАДНИХ МЕТЕОУМОВАХ

5. **Калашник Ганна Анатоліївна**, доктор геологічних наук, професор, професор кафедри аеронавігації, метеорології та організації повітряного руху; **Голубенко Богдан Владиславович**, здобувач вищої освіти (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ГІБРИДНИЙ АЛГОРИТМ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОГОДНИХ УМОВ НА ОСНОВІ ЧИСЕЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА МЕТОДІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

6. **Калашник Ганна Анатоліївна**, доктор геологічних наук, професор, професор кафедри аеронавігації, метеорології та організації повітряного руху; **Одайник Борис Володимирович**, здобувач вищої освіти (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТЕОРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПОЛЬОТІВ БПЛА В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЦІЇ БОРТОВИХ І ПРОГНОСТИЧНИХ ДАНИХ

7. **Калашник Ганна Анатоліївна**, доктор геологічних наук, професор, професор кафедри аеронавігації, метеорології та організації повітряного руху; **Нестеренко Олександр Миколайович**, здобувач вищої освіти (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

МЕХАНІЗМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЦІЇ МЕТОДІВ РОБАСТНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ

8. **Калашник Ганна Анатоліївна**, доктор геологічних наук, професор, професор кафедри аеронавігації, метеорології та організації повітряного руху; **Бублик Анастасія Сергіївна**, здобувачка вищої освіти (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

НОВИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ БПЛА В УМОВАХ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ

9. **Калашник-Рибалко Мирослава Анатоліївна**, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри аеронавігації, метеорології та організації повітряного руху; **Джафарова Ельміра Ільгарівна**, здобувачка вищої освіти (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

РОЛЬ ДИСПЕТЧЕРА ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛЬОТІВ ПРИ ПЛАНУВАННІ ПОЛЬОТІВ У СИСТЕМІ БЕЗПЕКИ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

10. **Красножон Валентина Олександрівна**, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри аеронавігації, метеорології та організації повітряного руху (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ВИКЛАДАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У ЛЬОТНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ США НА ПРИКЛАДІ УНІВЕРСИТЕТУ ЕМБРІ-РІДЛ

11. **Пальоний Андрій Сергійович**, кандидат технічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри аеронавігації, метеорології та організації повітряного руху; **Зєнов Дмитро Олександрович**, здобувач ступеня доктора філософії (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ДИНАМІЧНЕ КЕРУВАННЯ СКЛАДНІСТЮ СЦЕНАРІЇВ У ГРУПОВІЙ ТРЕНАЖЕРНІЙ ПІДГОТОВЦІ АВІАДИСПЕТЧЕРІВ

12. **Пальоний Андрій Сергійович**, кандидат технічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри аеронавігації, метеорології та організації повітряного руху; **Нечипуренко Андрій Геннадійович**, здобувач ступеня доктора філософії (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ЗАСТОСУВАННЯ АЛГОРИТМІВ НАВЧАННЯ З ПІДКРІПЛЕННЯМ ДЛЯ ДИНАМІЧНОГО КОРИГУВАННЯ РІВНЯ СТРЕСУ АВІАДИСПЕТЧЕРІВ

13. **Horobets Pavlo Viktorovych**, PhD Student; **Kalashnyk-Rybalko Myroslava Anatoliivna**, PhD in Engineering, Associate Professor, Department of Air Navigation, Meteorology and Air Traffic Management (Ukrainian State Flight Academy, Kropyvnytskyi, Ukraine):

STUDY OF THE IMPACT OF ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE ON THE NAVIGATION SYSTEMS OF THE AIRCRAFT

14. **Krasnozhon Valentyna Oleksandrivna**, Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Lecturer, Department of Air Navigation, Meteorology and Air Traffic Management (Ukrainian State Flight Academy, Kropyvnytskyi, Ukraine):

PREPARATION OF AIR TRAFFIC CONTROLLERS IN HIGHER AVIATION EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF UKRAINE

СЕКЦІЯ 5. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА АВІАЦІЙНІ РОБОТОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ: МОДЕЛЮВАННЯ, ВИКОРИСТАННЯ, ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА

SESSION 5. Advanced Information Technologies and Aviation Robotic Systems: Modeling, Operation, and Professional Development

Модератор: Суркова Катерина Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій та авіаційних робототехнічних систем.

Moderator: Kateryna Surkova, PhD in Education, Associate Professor, Head of the Department of Information Technologies and Aviation Robotic Systems.

Підключитися до відеозустрічі у Google Meet / Join the Google Meet video meeting: meet.google.com/eog-wjoi-ncm

1. **Данилко Оксана Григорівна**, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій та авіаційних робототехнічних систем (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ АЕРОПОРТОВИХ КОМПЛЕКСІВ

2. **Джума Людмила Миколаївна**, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій та авіаційних робототехнічних систем; **Джума Амін Ахмадович**, фахівець (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ФОРМАЛІЗАЦІЯ URBAN AIRSPACE PROFILE ЯК НОВОГО АРХІТЕКТУРНОГО ЕЛЕМЕНТА U-SPACE/UAM

3. **Долгоєрова Катерина Валеріївна**, старший викладач кафедри інформаційних технологій та авіаційних робототехнічних систем (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРШРУТІВ БПЛА ШЛЯХОМ СИТУАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У MISSION PLANNER

4. **Долгоєрова Катерина Валеріївна**, старший викладач кафедри інформаційних технологій та авіаційних робототехнічних систем (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ЦИФРОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОЛЬОТНИХ МІСІЙ ЯК СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З БПЛА

5. **Дробін Андрій Анатолійович**, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій та авіаційних робототехнічних систем (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

МАТЕМАТИЧНІ АЛГОРИТМИ ЯК ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ОПЕРАТОРІВ РОБОТОТЕХНІКИ

6. **Колотуха Олександр Васильович**, доктор географічних наук, професор, професор кафедри менеджменту авіаційної діяльності; **Новіков Антон Олександрович**, здобувач вищої освіти; **Баранчиков Дмитро Сергійович**, здобувач вищої освіти (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПІЛОТНОЇ АВІАЦІЇ У СУЧАСНИХ СФЕРАХ ЛЮДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

7. **Подопригора Наталія Володимирівна**, доктор педагогічних наук, професор, кафедра інформаційних технологій та авіаційних робототехнічних систем (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ОБМЕЖЕННЯ НАВЧАННЯ МОДЕЛЕЙ КОМП'ЮТЕРНОГО ЗОРУ ДЛЯ СИСТЕМ

РОЗПІЗНАВАННЯ ПСИХОЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ В АВІАЦІЙНІЙ ІНФРАСТРУКТУРІ

8. **Подопригора Наталія Володимирівна**, доктор педагогічних наук, професор, кафедра інформаційних технологій та авіаційних робототехнічних систем; **Кузін Микита В'ячеславович**, здобувач вищої освіти (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

АНАЛІЗ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ДЕТАЛЕЙ ШАСІ ПІД ДІЄЮ ПОСАДКОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ

9. **Суркова Катерина Вікторівна**, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій та авіаційних робототехнічних систем (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

МОДЕЛЮВАННЯ СЦЕНАРІЇВ ВИКОНАННЯ МІСІЙ БЕЗПЛОТНИМИ ПОВІТРЯНИМИ СУДНАМИ

10. **Суркова Катерина Вікторівна**, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій та авіаційних робототехнічних систем; **Родюк Олексій Володимирович**, здобувач вищої освіти (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ФОРМАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДИСТАНЦІЙНИХ ПІЛОТІВ БЕЗПЛОТНИХ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН У СКЛАДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

11. **Шульга Дмитро Олександрович**, науковий співробітник науково-дослідної лабораторії кафедри військової підготовки; **Багатюк Олег Михайлович**, науковий співробітник науково-дослідної лабораторії кафедри військової підготовки (Національний університет «Чернігівська політехніка»):

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РАЗОВИХ УДАРНИХ БЕЗПЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ

12. **Якуніна Ірина Леонідівна**, кандидат технічних наук, доцент кафедри

інформаційних технологій та авіаційних робототехнічних систем (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна), **Герман Рейненберг**, бойовий медик

СИМУЛЯЦІЙНА ПІДГОТОВКА ОПЕРАТОРІВ РОБОТИЗОВАНИХ АВІАЦІЙНИХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ МЕДИЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ: ІНТЕГРАЦІЯ АВІАЦІЙНИХ СТАНДАРТІВ CRM ТА МЕДИЧНИХ ПРОТОКОЛІВ

13. **Якуніна Ірина Леонідівна**, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій та авіаційних робототехнічних систем (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна), **Ярема Тетяна Леонідівна**, інструктор БпЛА

СПЕЦИФІКА ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ У СФЕРІ БПЛА ТА НРК

14. **Ticușan Rareș-George**, PhD Student; **Pohrib Silvia Daniela**, PhD Student; **Zvonaru Nicolae-Bogdan**, PhD Student (Technical University of Cluj-Napoca, Romania):

DUAL-USE UAVs: THE IMPACT OF THE PLATFORM, OPERATOR TRAINING, AND PREDICTIVE MAINTENANCE ON ECONOMIC EFFICIENCY AND OPERATIONAL PERFORMANCE

СЕКЦІЯ 6. СУЧАСНІ МЕТОДИ І ТЕХНОЛОГІЇ ПОШУКУ, РЯТУВАННЯ ТА АВІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ, СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ОПЕРАТОРІВ СКЛАДНИХ АВІАЦІЙНИХ СИСТЕМ

SESSION 6. Advanced Methods and Technologies for Search and Rescue, Aviation Security, and Specialized Physical Training of Complex Aviation System Operators

Модератор: Сахненко Яна Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри пошуку, рятування та спеціальної фізичної підготовки.

Moderator: Yana Sakhnenko, PhD in Education, Associate Professor, Head of the Department of Search, Rescue and Special Physical Training.

Підключитися до відеозустрічі у Zoom / Join the Zoom video meeting:

<https://us02web.zoom.us/j/89792008039?pwd=un78dVvP6FDoCLtOeJqyGYvh3wEEXI.1>

Ідентифікатор конференції / Meeting ID: 897 9200 8039

Код доступу / Passcode: 988648

1. **Бондарчук Світлана Віталіївна**, кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри пошуку, рятування та спеціальної фізичної підготовки (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

*ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ СИСТЕМ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС
АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ*

2. **Захарова Оксана Віталіївна**, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри пошуку, рятування та спеціальної фізичної підготовки (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

*ЦИФРОВІ ТА СИМУЛЯЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З
АВАРІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА БЕЗПЕКИ НА АВІАЦІЙНОМУ
ТРАНСПОРТІ*

3. **Колотуха Олександр Васильович**, доктор географічних наук, професор, професор кафедри менеджменту авіаційної діяльності; **Олексин Микола Павлович**, викладач кафедри пошуку, рятування та спеціальної фізичної підготовки (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

*ВИКОРИСТАННЯ СПУСКОВИХ ТА СТРАХУВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ У
АВІАЦІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ РОБОТАХ*

4. **Лопатюк Олена Володимирівна**, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри пошуку, рятування та спеціальної фізичної підготовки (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

*ЗАСТОСУВАННЯ СТРОБОСКОПІЧНОГО ЕФЕКТУ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ
СИМПТОМІВ КОСМІЧНОЇ ХВОРОБИ ТА РОЗВИТКУ ВЕСТИБУЛЯРНОЇ
СТІЙКОСТІ*

5. **Овчаренко Олександр Якович**, старший викладач кафедри пошуку, рятування та спеціальної фізичної підготовки (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

*КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ, ЗАДІЯНОГО В
ПЕРЕВЕЗЕННІ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ*

6. **Овчаренко Олександр Якович**, старший викладач кафедри пошуку, рятування та спеціальної фізичної підготовки (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

УПРАВЛІННЯ КРИЗОВИМИ СИТУАЦІЯМИ І РЕАГУВАННЯ НА АКТИ

НЕЗАКОННОГО ВТРУЧАННЯ, СКОСНИМИ ВІДНОСНО ПОВІТРЯНОГО СУДНА

7. **Олефіренко Олександр Григорович**, старший викладач кафедри пошуку, рятування та спеціальної фізичної підготовки (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В АВІАЦІЇ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ

8. **Олефіренко Олександр Григорович**, старший викладач кафедри пошуку, рятування та спеціальної фізичної підготовки (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМИ РИЗИКАМИ ПРИ АВІАЦІЙНИХ ПРИГОДАХ

9. **Півень Микола Ілліч**, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри пошуку, рятування та спеціальної фізичної підготовки (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ЩОДО САМОТВОРЕННЯ ОСОБИСТОСТІ КУРСАНТА-ПІЛОТА В СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

10. **Рубан Дмитро Олександрович**, здобувач ступеня доктора філософії;
Сахненко Яна Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри пошуку, рятування та спеціальної фізичної підготовки (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

АНАЛІЗ ВЗАЄМОДІЇ ЕКІПАЖІВ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН ТА ПОШУКОВО-РЯТУВАЛЬНИХ СЛУЖБ ПІД ЧАС АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ

11. **Сахненко Яна Сергіївна**, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри пошуку, рятування та спеціальної фізичної підготовки (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна); **Нагришко Володимир Йосипович** (Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування апарату Державної служби України з надзвичайних ситуацій,

м. Київ, Україна):

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПОШУКОВО-РЯТУВАЛЬНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ В ЦИВІЛЬНІЙ АВІАЦІЇ

12. **Сахненко Яна Сергіївна**, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри пошуку, рятування та спеціальної фізичної підготовки; **Кустова Аліна Володимирівна**, здобувачка вищої освіти (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ПОВІТРЯНОГО СУДНА, ЩО ТЕРПИТЬ ЧИ ПОТЕРПІЛО ЛИХО В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

13. **Стратонов Вадим Миколайович**, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри пошуку, рятування та спеціальної фізичної підготовки (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

КАТАСТРОФА РЕЙСУ AIR CANADA 8646: АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ КОМУНІКАЦІЇ ТА КООРДИНАЦІЇ

СЕКЦІЯ 7. ЕКОСИСТЕМА АВІАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ

SESSION 7. Aviation Management Ecosystem and Legal Support for Innovative Development in the System of Professional Training of Civil Aviation Specialists

Модератори / Moderators:

- **Панченко Володимир Анатолійович**, доктор економічних наук, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри менеджменту авіаційної діяльності. **Volodymyr Panchenko**, Doctor of Economic Sciences, Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Head of the Department of Aviation Management.
- **Супрун Володимир Миколайович**, кандидат юридичних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри права та правового забезпечення авіаційної діяльності. **Volodymyr Suprun**, PhD in Law, Associate Professor, Acting Head of the Department of Law and Legal Support of Aviation Activities.

Підключитися до відеозустрічі у Zoom / Join the Zoom video meeting:

<https://zoom.us/j/94456293447?pwd=iLwOasRZGKg73fjKFM4pVGXvu9lrqb.1>

Ідентифікатор конференції / Meeting ID: 944 5629 3447

Код доступу / Passcode: 4mUfM1

1. **Антонова Олена Ростиславівна**, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри права та правового забезпечення авіаційної діяльності; **Котятко Тетяна Віталіївна**, здобувачка вищої освіти (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ПОЛЬОТІВ У МЕЖАХ ДЕРЖАВНОЇ ТЕРИТОРІЇ

2. **Антонова Олена Ростиславівна**, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри права та правового забезпечення авіаційної діяльності; **Лозинська Аліна Олегівна**, здобувачка вищої освіти (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ПОЛЬОТІВ У МІЖНАРОДНОМУ ПОВІТРЯНОМУ ПРОСТОРИ НАД ВІДКРИТИМ МОРЕМ

3. **Антонова Олена Ростиславівна**, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри права та правового забезпечення авіаційної діяльності; **Матвієнко Богдан Віталійович**, здобувач вищої освіти (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОГО ФІНАНСУВАННЯ ТА ЛІЗИНГУ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН

4. **Антонова Олена Ростиславівна**, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри права та правового забезпечення авіаційної діяльності; **Шелест Кирило Ігорович**, здобувач вищої освіти (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна)

РЕЖИМ ПОЛЬОТІВ НАД ВІДКРИТИМ МОРЕМ, МІЖНАРОДНИМИ ПРОТОКАМИ І АРХІПЕЛАЖНИМИ ВОДАМИ

5. **Баранов Віталій Вячеславович**, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту авіаційної діяльності; **Гаврилова Аліса Олександрівна**, здобувачка вищої освіти (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ІНСТИТУЦІЙНІ ПАСТКИ ТА УПРАВЛІНСЬКІ РОЗРИВИ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ

6. **Матвієнко Богдан Віталійович**, здобувач вищої освіти; **Єрмоленко-Князева Лілія Станіславівна**, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права та правового забезпечення авіаційної діяльності (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ

7. **Живко Зінаїда Богданівна**, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту авіаційної діяльності; **Алеян Вараздат Мартинович**, **Поліщук Дмитро Станіславович**, **Кушнерьова Дар'я Юріївна**, здобувачі вищої освіти (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИЗМУ ТА ГОСТИННОСТІ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД

8. **Шегинська Анастасія Іванівна**, магістр комп'ютерних наук, магістр психології, молодший дослідник (Науковий центр інноваційних досліджень, м. Пюссі, Естонія); **Живко Олег Вікторович**, здобувач вищої освіти кафедри смарт-економіки (Київський національний університет технології та дизайну, м. Київ, Україна); **Живко Зінаїда Богданівна**, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту авіаційної діяльності (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОСИСТЕМИ АВІАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ

9. **Ключніков Дмитро Андрійович**, викладач кафедри менеджменту авіаційної діяльності; **Подурець Анастасія Володимирівна**, здобувачка вищої освіти (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький,

Україна):

АНТИКРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ АВІАПІДПРИЄМСТВ У ПЕРІОД ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

10. **Мірошниченко Інга Станіславівна**, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту авіаційної діяльності; **Гарашенко Євгенія Олексіївна**, здобувачка вищої освіти (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

11. **Мірошниченко Інга Станіславівна**, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту авіаційної діяльності (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ФОРМУВАННЯ ЕКОСИСТЕМИ АВІАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

12. **Остапенко Оксана Миколаївна**, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту авіаційної діяльності (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ АВІАЦІЙНИХ КАДРІВ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ТА ОНОВЛЕННЯ ПРАВОВОГО ПОЛЯ

13. **Остапенко Оксана Миколаївна**, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту авіаційної діяльності; **Остапенко Олександр Анатолійович**, здобувач ступеня доктора філософії; **Лихацький Микола Вікторович**, здобувач ступеня доктора філософії (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ЕВОЛЮЦІЯ FPV-СИСТЕМ: ВІД ІНДИВІДУАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ ДО

МЕРЕЖЕЦЕНТРИЧНОГО РОЮ

14. **Панченко Володимир Анатолійович**, доктор економічних наук, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри менеджменту авіаційної діяльності (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

АВІАЦІЙНА ГАЛУЗЬ У СЕРЕДОВИЩІ ГЛОБАЛЬНИХ ШОКІВ: ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АВІАКОМПАНІЙ

15. **Панченко Володимир Анатолійович**, доктор економічних наук, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри менеджменту авіаційної діяльності; **Непорожня Поліна Олексіївна**, здобувачка вищої освіти (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ТРАНСФОРМАЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ АВІАКОМПАНІЯМИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

16. **Письменна Марія Сергіївна**, доктор економічних наук, професор, в.о. декана факультету авіаційного менеджменту академії (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ДІЯЛЬНОСТІ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ

**СЕКЦІЯ 8. АВІАЦІЙНА МОВНА ПІДГОТОВКА ТА
ГУМАНІТАРНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМІ
ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОГО І
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНОВЛЕННЯ ФАХІВЦІВ
АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ**

**SESSION 8. Aviation Language Training and Humanitarian Principles of Modern
Education in the System of Professional-Pedagogical and Socio-Psychological
Formation of Aviation Industry Specialists**

Модератор: Півень Вікторія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки.

Moderator: Viktoriia Piven, PhD in Education, Associate Professor, Head of the Department of Professional and Aviation Language Training.

Підключитися до відеозустрічі у Zoom / Join the Zoom video meeting:

<https://us04web.zoom.us/j/77548683235?pwd=jm2nviW0YVIm5h2eIvqx7pKoxCRipH.1>

Ідентифікатор конференції / Meeting ID: 775 4868 3235

Код доступу / Passcode: P3enh3

1. **Ліштаба Тетяна Василівна**, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки; **Кукла Олександр Сергійович**, викладач кафедри інформаційних технологій та авіаційних робототехнічних систем (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

*МОВНІ АЛГОРИТМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ СТРЕСУ ТА ЧАСОВИХ
ОБМЕЖЕНЬ У РОБОТІ ОПЕРАТОРІВ*

2. **Мельниченко Тетяна Євгеніївна**, старший викладач кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ДЕЯКІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ В АВІАЦІЙНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

3. **Моторний Олексій Борисович**, здобувач ступеня доктора філософії; **Радул Валерій Вікторович**, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки вищої школи та соціально-гуманітарних дисциплін (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ГУМАНІТАРНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ АВІАЦІЙНИХ ФАХІВЦІВ ЗАСОБАМИ КОЗАЦЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ

4. **Кудрін Федір Георгійович**, здобувач ступеня доктора філософії; **Радул Валерій Вікторович**, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки вищої школи та соціально-гуманітарних дисциплін (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ОСОБИСТІТЬ СТУДЕНТА В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ЦИФРОВОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ

5. **Кузютичев Сергій Геннадійович**, здобувач ступеня доктора філософії; **Тернавська Тетяна Анатоліївна**, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту авіаційної діяльності; (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ В ОНЛАЙН-ОСВІТІ

6. **Романько Ірина Іванівна**, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи та соціально-гуманітарних дисциплін (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У

ВИКЛАДАННІ СОЦІОЛОГІЇ ТА ПОЛІТОЛОГІЇ

7. **Романько Ірина Іванівна**, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи та соціально-гуманітарних дисциплін (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

CASE-STUDY ЯК МЕТОД ПРИКЛАДНОГО СОЦІОЛОГІЧНОГО ТА ПОЛІТОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

8. **Романько Ірина Іванівна**, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки вищої школи та соціально-гуманітарних дисциплін (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ЕПОХА «АЕРО»: РАННІЙ ПЕРІОД АВІАЦІЇ В КУЛЬТУРІ

9. **Тернавська Тетяна Анатоліївна**, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту авіаційної діяльності (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ПРОФЕСІЙНА ДЕФОРМАЦІЯ ЯК ІНДИКАТОР ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ САМООРГАНІЗАЦІЇ

10. **Тернавська Тетяна Анатоліївна**, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту авіаційної діяльності; **Беляєва Анна Миколаївна**, здобувачка ступеня доктора філософії (Українська державна льотна академія, м. Кропивницький, Україна):

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (МЕТОДІВ) НАВЧАННЯ

11. **Demchenko Inha Volodymyrivna**, PhD in Education, Associate Professor, Department of Professional and Aviation Language Training (Ukrainian State Flight Academy, Kropyvnytskyi, Ukraine):

THE RISKS OF USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE PROCESS OF STUDYING FOREIGN LANGUAGES

12. **Zelenska Liliia Mykhailivna**, PhD in Education, Associate Professor, Department of Professional and Aviation Language Training; **Tymchenko Svitlana Vasylivna**, PhD in Education, Associate Professor, Department of Professional and Aviation Language Training (Ukrainian State Flight Academy, Kropyvnytskyi, Ukraine):

STRATEGIES FOR ENHANCING FUTURE AVIATION SPECIALISTS' SOFT SKILLS IN FOREIGN LANGUAGE TRAINING

13. **Martynenko Nadiia Oleksandrivna**, PhD in Education, Associate Professor, Department of Professional and Aviation Language Training; **Lomakina Maryna Yevheniivna**, PhD in Education, Associate Professor, Department of Professional and Aviation Language Training (Ukrainian State Flight Academy, Kropyvnytskyi, Ukraine):

INFORMAL TRAINING: ORGANIZATION OF EFFECTIVE SPEAKING CLUBS FOR THE COMMUNICATION SKILLS DEVELOPMENT OF AVIATION SPECIALISTS

14. **Muravska Svitlana Mykolaivna**, PhD in Education, Associate Professor, Department of Professional and Aviation Language Training (Ukrainian State Flight Academy, Kropyvnytskyi, Ukraine); **Tsarova Liudmyla Vasylivna**, PhD in Education, Associate Professor, Department of Professional and Aviation Language Training (Ukrainian State Flight Academy, Kropyvnytskyi, Ukraine):

SOME ASPECTS OF TEACHING SPEAKING TO FUTURE AVIATION SPECIALISTS

15. **Piven Viktoriia Vasylivna**, PhD in Education, Associate Professor, Head of Professional and Aviation Language Training Department (Ukrainian State Flight Academy, Kropyvnytskyi, Ukraine):

ADVANCED APPROACHES TO DESIGNING THE PROFESSIONAL-EDUCATIONAL

SPACE OF FUTURE AVIATION SPECIALISTS

16. Radul Serhii Hryhorovych, PhD in Education, Associate Professor, Department of Professional and Aviation Language Training (Ukrainian State Flight Academy, Kropyvnytskyi, Ukraine):

AVIATION COMMUNICATION DEFECTS DURING RADIO OPERATIONS

17. Tsarova Liudmyla Vasylivna, PhD in Education, Associate Professor, Department of Professional and Aviation Language Training (Ukrainian State Flight Academy, Kropyvnytskyi, Ukraine)

ENGLISH AS A KEY FACTOR IN ENSURING SAFETY, EFFICIENCY AND COMPETENCY IN AIRPORT PROFESSIONS

14:45 – 15:00 | ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ТА ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
CONCLUDING REMARKS AND CLOSING OF THE CONFERENCE

Відбувається за загальним посиланням пленарного засідання / Takes place via the general link of the plenary session

Посилання на конференцію Zoom:

<https://us02web.zoom.us/j/82444493259?pwd=O0IeOJ2FtVkgwJ4ZSyEbfLH7oT704Y.1>

Ідентифікатор конференції: 824 4449 3259

Код доступу: 129816

